

УДК-728.03(575.2)

САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО СТРАН ВОСТОКА КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДАХ

МУХИДДИНОВА Р. К., МАМУРОВА Г.К.

Таджикский технический университет имени М. С. Осими
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: В данной статье рассматривается садово-парковые виды искусства, также архитектурно планировочное решение древних и средневековых садово-парковых комплексов восточного стиля. Каждый садово-парковые виды искусства прошлого столетия имеет свою особую историю зарождения, которая не посредственно влияет на ландшафтную культуру другого народа. Иллюстративные изображение, как аналог прошлого даёт визуальное представления о предметно-пространственной среде зелёных оазисов. Пик своего эпогея садово-парковые комплексы восточного стиля получили с конца VI-XVII вв., такие как садовые убранства сад “Парадиз”, “Мавританские сады”, сад “Чорбог”. Также в статье раскрывается малые садовые стили имеющие специфический характер применяемые как в средневековых садах, так и в современный ландшафтной среде.

Ключевые слова: культура, садово-парковое искусство, парадиз, сады, композиционные центры, стилевой образ, мавританские сады, исламские сады, Террасовидные сады, чорбог, средневековье, ландшафтные компоненты.

Садово-парковое искусство – одна из интереснейших тем в истории культуры. Оно возникло из желания обустроить свой идеальный мир, создать пространство удобное для жизни. Искусство создания сада, зависело не только от климатических условий, но и от философии, представлении о прекрасном. Сады и парки разных эпох, тщательно сохранные до наших дней, по-прежнему многое могут передать о истории и культуре, их создавшей. В садах Востока, проявляется религиозное и философское восприятие мира. В соответствии с господствовавшей в той или иной стране религией, создавались строгие каноны планировки садов, которые были неизменны столетиями. В садах на ограниченном участке пространства создавалась модель мира. Глубокий символизм, характерный для садов Востока, являлся способом передачи знаний от поколения к поколению.

Садовые пространства помимо мест отдыха и созерцания были территориями проведения придворных ритуалов и сезонных праздников. В день весеннего равноденствия и пробуждения природы парки становились местом, где торжественно отмечался главный праздник всех иранцев – Навруз.

В столицу Ахеменидов Персеполис в этот день прибывали многочисленные гости с дарами из различных подчиненных стран обширной державы. На стенах дворцов Персеполиса и парадных лестницах мы видим рельефы, изображающие проводников, которые ведут вереницу представителей центральноазиатских стран – согдийцев, бактрийцев, саков и других народов, несущих дары: коней, верблюдов-бактриан, ковры и украшения. Истоки традиций разбивки подобных садов уходят в глубокую древность, а точнее с древнеиранскими традициям. Возле богатых домах создавались террасные сады с пальмовыми аллеями, композиционными центрами, в которых были большие пруды. Сад «Парадиз» является одним из знаменитых традиционных садов древности [1]. «Парадиз» (от греч. «Paradeisos» — сад, парк) — это устаревшее, но красивое слово, означающее «рай», «земной рай», восхитительное место, в архитектуре, роскошные дворцово-парковые ансамбли, а в театре — верхняя галерея («раёк»). В современном контексте так могут называть реальные красивые места (остров Парадиз), бренды или вымышленные локации. Исследователи средневекового и современного ландшафтного строительства по-разному трактуют значения этого термина [2].

Зарождения садово-паркового искусства средневековых городов Средней Азии своё начало берет со времен древних цивилизаций Востока, Передней Азии, городов Античности (Египет, Вавилон, Персия, Индия, Китай, Греция и Рим). Источником могут послужить письменные материалы, относящиеся к культуре местности, архитектуры и планировочной композиции древних домов и сооружений, барельефы, миниатюры, руины храмов, фрески и декоративные изображения, элементы садовой скульптуры, систем орошения, инженерное обеспечение, сельское хозяйство и так далее [3].

В научных трудах исследователя Мирзоевой Ф.З. указано, что в древние времена, цари Ахеменидской империи, а также Китая, Египта, Мидии, на фоне горного пейзажа с красивыми дворцами для отдыха и пира, строили большие парки «парадизы», которые украшались различными зелёными насаждениями. Парадиз в основном предназначался для отдыха и охоты диких и хищных животных, здесь осуществляли зеленые аллеи, цветочное оформление вдоль пешеходных и проезжих дорог [4].

Кайдалова Е.В. иначе изложила происхождения и значения сада – парадиз. По её словам, английское слово «paradise», что в переводе означает рай, прешедшее в Европу из античной Греции, происходило от древнеперсидского пайридеза (пайри- «вокруг», деза «стена») охотничий парк или сад с огражденной стеной. Слово «paradise» или парадиз (рай) впервые было употреблено Ксенофонтом для описания огороженных парков и садов персидских царей [5].

Молодой исследователь Деньгуб Е.А. иначе подчеркнул значение сада «Парадиз». Персидское «paigidaeza», слово из Авесты, означало удивительно красивую территорию с закрытым местом. Paigi – вокруг, а daêzā - буквально – «построить из земли».

Персидский парадиз – в плане самый древний образец регулярного, окруженного стенами сада. По его словам, персидский сад дал значительный толчок в формировании садов всего Древнего Востока. Основа таких садов была регулярной. Под влиянием древнего персидского садового искусства возникли арабские сады в Турции, мавританские сады в Испании. Сад «Парадиз» ограждался кирпичной стеной, по форме он был прямоугольным [6].

Марии Луиза Готейн в своей статье подтверждает мнение Деньгуба Е.А и Кайдаловой Е.В. о смысловом значении названия сада «Парадиз», который указал, что это просто «обнесенное стеной ограждение». Слово может происходить от авестийских корней «пари» (вокруг) и «диз» (форма). Слово «Рай» впоследствии стало использоваться для обозначения Эдемского сада, обители Бога и места, где добродетельные живут после смерти [7]. Растения и деревья символизировали богов. Керамические изображения мира, разделенного на четыре части с бассейном жизни в центре, датируются 4000 годом до нашей эры. Аккадский царь провозгласил себя царем четырех четвертей [8].

Анализируя выше изложенное, можно определить следующее; созданию сада «парадиз» берёт своё начало со времен Кира II (546г. до н. э.). Как источник приведены изображения древнеперсидских ковровых миниатюр садов Сананидского Ирана III-IV в. н. э., где сходство планировки по форме ассоциируется с буквой «Н», по центру которого находился «хауз» с рыбками. На коврах изображены дикие, плодоядные и травоядные животные (рис. 1.13).

Рисунок 1.13. Древнеперсидский ковер изображения сада Парадиз. Сасанидского Ирана III-IV вв.

В книге Дэвида Стронаха «Пасаргады: отчет о раскопках» (Оксфорд, 1978), даётся реконструкция дворцового сада Кира (или Камбиса) Великого в Пасаргадах около 550 г. до н.э. (рис. 1.14).

Пути выявления планировки сада условны. Водные каналы определяют пространство между двумя дворцами. Есть два небольших павильона. Это самый ранний известный остаток того, что стало классическим видом персидским садом [9]. По некоторым исследованиям сады также имели четырехугольные участки разной величины и формы, не связанные единым композиционным замыслом. Именно этот вид планировки позднее даст толчок зарождению садов Чорбог в эпоху Темуридов в XIV-XV вв.

Рисунок 1.14. Модель персидского сада «Парадиз». Построен на основе достоверной находки иллюстративного решения реконструкции дворцового сада Кира Великого в Пасаргадах около 550 г. до н.э. (Дэвид Стронах «Пасаргады: отчет о раскопках» (Оксфорд, 1978) и других электронных источников) нами создана трехмерная модель Персидского сада

Флора из редчайших деревьев и великолепных цветов составляла основу сада [10]. Планировку дополняли фонтаны и полноводные каналы. Большие парадные аллеи с каналом по оси и стены, которые одновременно служили акведуками, придавали садам необычайную красоту. До нашего времени сохранились руины обширного дворцового ансамбля Касри-Ширин (590-628) площадью 120 га и комплекса Хом-Кури (40 га). Из литературных источников достоверно известно, что приемы садово-парковых композиций персов передавались от поколения к поколению в течение тысячи лет. [11].

С учётом вышеизложенных определений мы можем этот период назвать начальным этапом формирования садово-паркового искусства на Востоке и зарождения его традиционных стилей.

Большим толчком для создания и развития сада Чорбог, позднее стали мавританские сады. Мавританцы, завоевав Испанию в VIII веке, на основе мусульманских канонов сформировали новый тип традиционного сада, именуемым как «мавританский». Находившейся несколько веков под влиянием арабов (VIII- XIV), мавританцы создали относительно небольшие по площади уединённые внутренние дворички сады, именуемые как «Патио». Патио относительно небольшие по площади сады, представляли собой своеобразные комнаты на открытом воздухе.

Особенности традиции испано-мавританского сада заключались в следующем: планировка таких садов имеет замкнутое малое пространство, где учитывается простота, регулярность и индивидуальность при её решении. При постройке на рельефной основе строго соблюдается точность геометрических планов. В некоторых садах-патио в планировке подчёркивалось геометрическое деление на крупные квадраты (а затем каждый из них - на более мелкие). Этот принцип называется «Чорбог» («4 сада»). В плане имеет место орнамент из священной книги Корана, а также наличие водных устройств, (каскады, фонтаны) подчёркивающих ценность каждой капли воды. Водоёмы в геометрической форме (круг, квадрат, прямоугольник, восьмигранник) делают плоскими, украшая мозаикой [12]. Демонстрация и значимость каждого экземпляра растения важна, поскольку большое количество цветов и пряных трав являлось особенностью мавританских садов. Широко использовалось декоративное мощение свободных от посадок пространств, поскольку жаркий климат не позволял использовать газон. Это придавало садам особое изящество и красоту всей территории.

В целом изысканность мавританских садов основана на гармонии между водными пространствами и декоративными архитектурными элементами внутри двора. Сады воздействовали на все органы чувств: для взгляда — сочные оттенки, свет и тень; для обоняния — ароматы; для слуха — журчание воды в фонтанах; для осязания — текстура разных материалов; для вкуса — сладость фруктов. Примером могут быть летние сады Хенералифе резиденции эмиров Гренады (юг Испании), сады Альгамбры, расположенные в Гранаде и построенные между 1350 и 1500 годами. Они находятся на изолированных зонах, которые занимают 8 террас. Комплекс включает несколько уединённых садов-патио, размещённых на террасе. Один из них Патио-де-ла-Асекия («двор ручья») с колоннами, протяжённым бассейном, клубами и павильонами [12]. Этот период, который нами был рассмотрен, можно назвать вторым этапом формирования садово-паркового искусства на Востоке и зарождения его традиционных стилей.

Восточный стиль садов (мавританские, арабские, в целом исламские) это направление ландшафтного дизайна, которое считается традиционным, где этика и философия оформления

строго следуют, согласно религии, ислам. Под понятием «исламские сады» обычно подразумеваются сады, возникшие в разных регионах мусульманского мира в XI-XV вв [13]. Но если быть точнее, исламское садово-парковое искусство с изысканным воплощением мусульманских представлений о райском саде, берет своё начало в эпоху первых культурных достижений арабо-исламских цивилизаций в XI-XII вв. в Магрибе и Аль-Андалусии формировалось до распада империи Великих Моголов в XVII веке на субконтиненте Индостан.

Базовый вид исламского сада с модификациями и повторами внутри одного сада, в зависимости от его размера и рельефа местности можно обнаружить в исламском мире повсеместно.

Планировочная структура садов древних цивилизаций была строго регулярной прямоугольной или квадратной формы. Развитие зелёных оазисов зарождалось обычно в орошаемых территориях. Висячие сады Семирамиды из-за засушливой местности были построены на искусственно созданных ярусах. Эту планировочную систему можно отнести к более поздней форме - «террасовидным» садам империи Моголов в XV - XVII в., так называемой «индо-персидском стиле» [14]. Развитие таких садов ограничивались скалистыми местностями (Индия, Кабула, Пакистана, Ирана). Террасовидные сады по форме были прямоугольные, симметрично центричные, имевшие от трёх до пяти ярусов в высоту. Примером могут служить аналоги садов Шалимар в Лахоре, Сринигаре, Кашмире (шалимар - «обитель любви») [15]. Подобная террасообразная планировка исследователями отмечена и в сохранившемся садово-парковом комплексе «Чорбог» в Кабуле (XV в.). Это был мемориальный сад «Боги Бобур». Главное сооружение сада воздвигалось в окружении 16-ти чорчаманов (кратко разьясните что это означает). В архитектурно-планировочной композиции четко выявлена центральная аллея, на которой возвышается небольшой павильон. Перед постройкой собрана площадка «пешгох» из мраморных плит и бассейна. Имелся фонтан на пятой верхней террасе парка. Мемориальный сад Баги-Бабур был создан (1526-1530г.) с площадью 11 гектаров на западных склонах горы Шер-э-Дарваза к югу от Кабула [16]. Захредин Бабур любил сады настолько, что пожелал, чтобы его там и похоронили. Бабур был похоронен в Агре после его смерти и перезахоронен в саду Кабула к 1544 году. Усыпальница Бабура находится на 14 террасе этого сада. Сам сад был создан в традиционном стиле «Чорбог» в виде 15 каскадных террас, выполненных в традиционном стиле решетчатого чорбога, главная ось которого направлена в сторону Мекки.

Квадратные, прямоугольные на регулярных местностях и ландшафтно - пейзажные стили были конкретными характерными планировочными направлениями садово-парковых объектов того времени. Разница между персидскими, испано-мавританскими и другими исламскими концепциями сада была в том, что они по-разному интерпретируют коранический Рай и подходы к его земному воплощению. В восточных садах планировка непосредственно были регулярно геометрической формы. Архитектурно -пространственное решение ландшафтных комплексов всего лишь зависело от природо-климатической среды. Каждый элемент дополняющий сад имело своё значение и выполняло свою определённую функцию.

Согласно выводам, становятся очевидно, что планировочное строение и значения средневековых восточных садово-парковых комплексов имели древние корни. Они берут начало в искусстве садостроения Древнего Востока, южной Европы (под правлением арабов) и уже позже формируются непосредственно под влиянием религии Ислам с использованием геометрических форм с правильной ориентацией по сторонам света.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Деньгуб, Е.А. Сад- «Парадиз» на Ближнем Востоке Севастопольский Государственный Университет магистрант ЛА/М-20-1-О. Севастополь 2020- презентация. с.17. [электронный ресурс] <https://ppt-online.org/1175955> (дата обращения 16.06.2023).
2. Henry Corbin. History Of Islamic Philosophy /H. Corbin// - 1993, 413p. [электронный ресурс] <https://www.amazon.com/History-Islamic-Philosophy-Henry-Corbin/dp/0415760089?asin=0415760089&revisionId=&format=4&depth=1> (дата обращения 11.03.2023)
3. Nazia Ansari. The Islamic Garden /N. Ansari// Seminar Department of Landscape Architecture SEPT university -2011, 48p.
4. Мирзоева, Ф.З. Развитие ландшафтного искусства в градостроительной среде Таджикистана: история и современность [Текст] /Ф.З.Мирзоева// Вестник Таджикского технического университета. Серия Инженерных исследований-2015.-№2(30)—С. 110-116.
5. D. Fairchild Ruggles. Islamic Gardens and Landscapes (Penn Studies in Landscape Architecture) /F.Ruggles// University of Pennsylvania Press – 2007 [электронный ресурс] <https://www.amazon.com/Islamic-Gardens-Landscapes-Landscape-Architecture/dp/0812240251> (дата обращения 11.03.2023)
6. Makhmudova, M. Исламский стиль в ландшафтном дизайне на примере древних садов Темуридской эпохи [Текст] /Malika Makhmudova, Muhayyo Makhmudova// SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. 2020. С.706-718.
7. Sophie Gilliat. Ray. Islamic Gardens in the UK: dynamics of conservation, culture and communities / S.G.Ray and M. Bryant// Published by Botanic Gardens Conservation International U.K.-2010; 26 p.
8. Садыкова, С.Н. Научные рекомендации по возрождению садов Чор-баг [Текст] /С.Н.Садыкова// Молодой ученый. - 2013. - №3. - С. 91-98.
9. Рахимов, К.Д. Ландшафтное зодчество Мавераннахра в эпоху амира Темура [Текст] /К.Д. Рахимов, Н.Н.Файзуллаев// Вестник МИЦАИ Выпуск 25 - 2017 г. – С. 77-107.
10. Климат Душанбе. Таблица 10 лет (2004-2013) [электронный ресурс] /URL: www.weatheronline.co.uk / (Дата обращения 05.09.2019 г.).
11. [11]. Гафуров, Б. История таджикского народа [Текст] /Б. Гафуров// III том Душанбе - «Ирфон»-1983г. - с. 978.
12. Эккарт Элерс Исламские сады: воплощение Рая на земле [Электронный ресурс]._URL:<https://islam.plus/ru/civilizaciya/kultura/islamskie-sadyvoploshenie-raa-na-zemle> (дата обращения 11.07.22).
13. Naza Hanurhaza. Discovering the Values of the Islamic Garden /H. Hanurhaza, N.Z. Harun, M. Mansor, I. Zen// Asian Journal of Behavioural Studies 2016, 2(5)PP.251-261. [Электронный ресурс] https://www.researchgate.net/publication/316179063_Discovering_the_Values_of_the_Islamic_Garden (дата обращения 29.03.23).
14. Кулешов, В.Н. Современный взгляд на скульптуру и садовый декор [Электронный ресурс] _URL: <https://www.k-v-n.ru/poleznoe/topiar/> (дата обращения 31.01.2023)
15. Стили в садово-парковом искусстве [Электронный ресурс]. _URL: https://studwood.net/1614376/nedvizhimost/stili_sadovo_parkovom_iskusstve (дата обращения: 16.07.22)
16. Садово – парковое искусство востока/ [Электронный ресурс]. _URL: <https://infopedia.su/5x506b.html> (дата обращения 16.07.22).